

INFOGRAMA

Bibliotecas digitais e públicas

BIBLIOTECA DIGITAL

Uma biblioteca constituída por documentos digitalizados e primários. Tem objetivo de organizar e distribuir a informação e permite o acesso à distância.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Biblioteca que dispõe de serviços de cultura e informação com acesso para a comunidade em geral.

AUTORES

PALAVRAS CHAVE